

Avaliação da Extensão do Kernel Essence para Projetos de Jogos Digitais (EgG)

Questionário de avaliação da compreensão e viabilidade da proposta de Extensão do Kernel Essence para Projetos de Jogos Digitais (EgG).

Este questionário possui **35 perguntas** com tempo previsto para conclusão de **aproximadamente 35 minutos**.

Durante a execução deste questionário você alterna sua atenção na apresentação do conteúdo e respostas correspondente a este.

Em caso de dúvidas quanto ao texto das questões você pode efetuar perguntas ao condutor da pesquisa.

Somente participantes que aceitem o termo de participação poderão acompanhar a apresentação e responder ao questionário.

[Seguir para o Termo de Consentimento](#)

email@dominio.com

[Alternar conta](#)

Não compartilhado

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este formulário foi criado em Instituto Federal Farroupilha. [Denunciar abuso](#)

Google Formulários

Avaliação da Extensão do Kernel Essence para Projetos de Jogos Digitais (EgG)

email@dominio.com

[Alternar conta](#)

 Não compartilhado

* Indica uma pergunta obrigatória

Termo de Consentimento

Introdução

Gostaríamos de convidá-lo a participar de um estudo de pesquisa sobre o projeto de pesquisa do mestrando [REDACTED].

Este estudo, a qual te convidamos a participar, pretende produzir conhecimento avaliativo para validar, corrigir e melhorar a extensão do Kernel Essence para projetos de Jogos Digitais realizado pelo mestrando, com base nos estudos e experimentos realizados durante sua jornada no Programa de Pós-Graduação [REDACTED].

Por favor, leia este formulário e faça qualquer pergunta que você possa ter antes de concordar em participar deste estudo.

Este estudo está sendo conduzido por: [REDACTED], mestrando da [REDACTED], orientado por [REDACTED].

Informações básicas: O objetivo desta pesquisa é apresentar e avaliar a extensão do Kernel Essence para projetos de Jogos Digitais. Iremos apresentar o Essence, as partes que o compõe, customizações e melhorias realizadas, fruto do trabalho do mestrando, a fim de avaliar a compreensão do que foi apresentado, principalmente das modificações realizadas durante a pesquisa de mestrado.

Procedimentos: Se você concordar em participar deste estudo você deve então preencher este questionário de forma guiada, esforce-se ao máximo para utilizar do tempo previsto em cada etapa avaliativa. Em determinados momentos você deverá alternar a sua atenção entre este questionário e a apresentação guiada pelos pesquisadores, **não feche a pesquisa** nesta situação pois poderá haver uma quebra da continuidade desta atividade.

Riscos: Os riscos de participar dessa pesquisa foram classificados como **níveis** e incluem: se sentir cansado, entediado ou irritado durante o preenchimento das respostas. Nesse caso, você poderá parar de participar da pesquisa (sem nenhum tipo de penalidade ou prejuízo) e receberá acompanhamento e assistência dos pesquisadores se for necessário.

Benefícios: Com o resultado desta avaliação será possível identificar pontos de continuidade da pesquisa e ampliação do conhecimento associado ao uso do Essence para modelagem de projetos de jogos digitais, permitindo mapear, modelar e conduzir suas etapas e atividades através de futuras pesquisas.

Confidencialidade: Os registros desta pesquisa e a resposta dos participantes serão mantidos em sigilo. Em qualquer tipo de relatório podemos publicá-los sem incluir qualquer informação que permita identificar um participante. Somente os pesquisadores participantes deste trabalho terão acesso aos dados.

Autorização para Uso da Imagem e Voz: As atividades desta avaliação terão seus conteúdos armazenados em áudio e vídeo. Ao aceitar os Termos de Consentimento estará autorizando o uso da sua imagem e voz para fins de consulta e tratamento dos dados para coleta das informações para a pesquisa. Esta cedência estará em conformidade com a **Confidencialidade** acima citada.

Contato e Dúvidas: O pesquisador que conduz este estudo é [REDACTED] e [REDACTED]. Entre em contato com ele com qualquer dúvida: [REDACTED] e [REDACTED].

Se você leu toda a descrição acima, concorda com os termos e aceita participar * desse estudo, marque a opção 'Aceito o Termo de Consentimento e aceito participar do estudo' abaixo e clique na opção 'Próximo'

Aceito o Termo de Consentimento e aceito participar do estudo

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este formulário foi criado em Instituto Federal Farroupilha. [Denunciar abuso](#)

Google Formulários

Avaliação da Extensão do Kernel Essence para Projetos de Jogos Digitais (EgG)

email@dominio.com

[Alternar conta](#)

Não compartilhado

* Indica uma pergunta obrigatória

Dados Pessoais

Nesta etapa iremos apenas coletar informações necessárias para classificar e identificar os participantes.

Não iremos expor estes dados de forma pública, apenas iremos classificar alguns destes de forma a manter o sigilo dos dados sensíveis dos participantes.

Nome *

Sua resposta

Idade *

Sua resposta

Escolaridade Concluída *

- Fundamental
- Médio
- Médio - Técnico
- Superior
- Pós-Graduação (Lato Sensu)
- MBA
- Mestrado
- Doutorado
- Outro: _____

Profissão *

Sua resposta _____

Tempo de experiência em projetos de desenvolvimento de jogos digitais? *

Sua resposta _____

Quantos projetos de jogos digitais publicados você participou?

Sua resposta _____

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este formulário foi criado em Instituto Federal Farroupilha. [Denunciar abuso](#)

Avaliação da Extensão do Kernel Essence para Projetos de Jogos Digitais (EgG)

email@dominio.com

[Alternar conta](#)

Não compartilhado

* Indica uma pergunta obrigatória

Avaliação dos Alfas

Nesta seção da avaliação você deve relatar seu grau de compreensão do conhecimento obtido sobre os **Alfas**.

Usamos em algumas questões uma Escala Likert de 5 níveis para responder o nível de compreensão em um determinado assunto. A escala é a seguinte:

1. **Não entendo nada**
2. **Entendo pouco**
3. **Entendo razoavelmente**
4. **Entendo bem**
5. **Entendo completamente**

As últimas duas questões você deve usar suas palavras para apresentar seus argumentos a partir do conhecimento obtido e sua experiência.

As questões marcadas como obrigatórias terão um * ao lado do título.

Alfas *

Bom base no conteúdo apresentado e na gur a d b a i x o, qual seu nível de compreensão sobre os **Alfas**?

Não entendo nada

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Entendo completamente

Escreva com suas palavras o que são os **Alfas** *

Sua resposta

Avalia a compreensão de cada Alta *

	Não entendo nada	Entendo pouco	Entendo razoavelmente	Entendo bem	Entendo completamente
Parte Interessada	<input type="radio"/>				
Oportunidade	<input type="radio"/>				
Jogo	<input type="radio"/>				
Requisitos	<input type="radio"/>				
Equipe	<input type="radio"/>				
Trabalho	<input type="radio"/>				
Método de Trabalho	<input type="radio"/>				

Relate aqui algo que não ficou bem compreendido ou algo que pertença a projetos de jogos digitais e que não seja classificável pelos **Alfas**.

Sua resposta

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este formulário foi criado em Instituto Federal Farroupilha. [Denunciar abuso](#)

Google Formulários

Avaliação da Extensão do Kernel Essence para Projetos de Jogos Digitais (EgG)

email@dominio.com

[Alternar conta](#)

Não compartilhado

* Indica uma pergunta obrigatória

Avaliação dos Estados Alfas

Nesta seção da avaliação você deve relatar seu grau de compreensão do conhecimento obtido sobre os **Estados Alfas**.

Usamos em algumas questões uma Escala Likert de 5 níveis para responder o nível de compreensão em um determinado assunto. A escala é a seguinte:

1. **Não entendo nada**
2. **Entendo pouco**
3. **Entendo razoavelmente**
4. **Entendo bem**
5. **Entendo completamente**

As ultimas duas questões você deve usar suas palavras para apresentar seus argumentos a partir do conhecimento obtido e sua experiência.

As questões marcadas como obrigatórias terão um * ao lado do título.

Estados Alfa *

Qual seu nível de compreensão sobre **Estados Alfa**?

	1	2	3	4	5	
Não entendo nada	<input type="radio"/>	Entendo completamente				

Escreva com suas palavras o que são os **Estados Alfa** *

Sua resposta

Estados Alfa - Oportunidade *

Bom base no conteúdo apresentado e na gur a d b a i x o, q u a l s e u n í v e l d e c o m p r e e n s ã o s o b r e **Estados Alfa Oportunidade**?

1 2 3 4 5

Não entendo nada Entendo completamente

Relate aqui se você percebeu algo a ser melhorado no **Estado Alfa - Oportunidade**

Sua resposta

Estados Alfa - Jogo *

Bom base no conteúdo apresentado e na gur a abaixo, qual seu nível de compreensão sobre **Estados Alfa Jogo**?

Jogo Conceito <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Definição Conceitual<input type="checkbox"/> Base do Roteiro<input type="checkbox"/> Plataforma Alvo<input type="checkbox"/> Estilo Definido<input type="checkbox"/> Mecânicas Estabelecidas<input type="checkbox"/> Documentação Iniciada 1/6	Jogo Pré-Produção <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Tecnologias utilizáveis<input type="checkbox"/> Limitações<input type="checkbox"/> Decisão de projeto<input type="checkbox"/> Decisões de compras<input type="checkbox"/> Principais riscos<input type="checkbox"/> Documentação Ampliada 2/6	Jogo Protótipo <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Definido o Escopo<input type="checkbox"/> Desenvolvido<input type="checkbox"/> Avaliado<input type="checkbox"/> Corrigido Erros<input type="checkbox"/> Documentado Modificações 3/6
Jogo Versão (Alfa / Beta / Gold) <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Construída<input type="checkbox"/> Testada<input type="checkbox"/> Documentada<input type="checkbox"/> Versão Encerrada 4/6	Jogo Publicação <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Promover campanha<input type="checkbox"/> Alimentar redes sociais<input type="checkbox"/> Preparação publicação<input type="checkbox"/> Homologar publicação<input type="checkbox"/> Publicar 5/6	Jogo Descontinuidade <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Substituir<input type="checkbox"/> Concluir suporte<input type="checkbox"/> Interromper a venda 6/6

1 2 3 4 5

Não entendo nada

Entendo completamente

Relate aqui se você percebeu algo a ser melhorado no **Estado Alfa - Jogo**

Sua resposta

Relate aqui algo que não ficou bem compreendido ou ausente nos Estados Alfa apresentados.

Sua resposta

Avaliação da Extensão do Kernel Essence para Projetos de Jogos Digitais (EgG)

email@dominio.com

[Alternar conta](#)

Não compartilhado

* Indica uma pergunta obrigatória

Avaliação dos Espaços de Atividades

Nesta seção da avaliação você deve relatar seu grau de compreensão do conhecimento obtido sobre os **Espaços de Atividades**.

Usamos em algumas questões uma Escala Likert de 5 níveis para responder o nível de compreensão em um determinado assunto. A escala é a seguinte:

1. **Não entendo nada**
2. **Entendo pouco**
3. **Entendo razoavelmente**
4. **Entendo bem**
5. **Entendo completamente**

As ultimas duas questões você deve usar suas palavras para apresentar seus argumentos a partir do conhecimento obtido e sua experiência.

As questões marcadas como obrigatórias terão um * ao lado do título.

Bom base no conteúdo apresentado e na figura abaixo, qual seu nível de compreensão sobre **Espaços de Atividade**?

*

1 2 3 4 5

Não entendo nada

Entendo completamente

Escreva com suas palavras o que são os **Espaços de Atividade** *

Sua resposta

Relate aqui algo que não ficou bem compreendido ou algum espaço de atividade não apresentado.

Sua resposta

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este formulário foi criado em Instituto Federal Farroupilha. [Denunciar abuso](#)

Avaliação da Extensão do Kernel Essence para Projetos de Jogos Digitais (EgG)

 [Alternar conta](#)

 Não compartilhado

* Indica uma pergunta obrigatória

Avaliação das Competências

Nesta seção da avaliação você deve relatar seu grau de compreensão do conhecimento obtido sobre as **Competências**.

Usamos em algumas questões uma Escala Likert de 5 níveis para responder o nível de compreensão em um determinado assunto. A escala é a seguinte:

1. **Não entendo nada**
2. **Entendo pouco**
3. **Entendo razoavelmente**
4. **Entendo bem**
5. **Entendo completamente**

As ultimas duas questões você deve usar suas palavras para apresentar seus argumentos a partir do conhecimento obtido e sua experiência.

As questões marcadas como obrigatórias terão um * ao lado do título.

Bom base no conteúdo apresentado e na figura abaixo, qual seu nível de compreensão sobre **Competências**? *

1 2 3 4 5

Não entendo nada Entendo completamente

Escreva com suas palavras o que são as **Competências** *

Sua resposta _____

Relate aqui algo que não ficou bem compreendido ou alguma competência não apresentada.

Sua resposta _____

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este formulário foi criado em Instituto Federal Farroupilha. [Denunciar abuso](#)

Google Formulários

Avaliação da Extensão do Kernel Essence para Projetos de Jogos Digitais (EgG)

 [Alterar conta](#)

 Não compartilhado

*Indica uma pergunta obrigatória

Avaliação dos Níveis de Competências

Nesta seção da avaliação você deve relatar seu grau de compreensão do conhecimento obtido sobre os **Níveis de Competências**.

Usamos em algumas questões uma Escala Likert de 5 níveis para responder o nível de compreensão em um determinado assunto. A escala é a seguinte:

1. Não entendo nada
2. Entendo pouco
3. Entendo razoavelmente
4. Entendo bem
5. Entendo completamente

As últimas duas questões você deve usar suas palavras para apresentar seus argumentos a partir do conhecimento obtido e sua experiência.

As questões marcadas como obrigatórias terão um * ao lado do título.

Nível de Competência *

Qual seu nível de compreensão sobre os **Níveis de Competência**?

1 2 3 4 5

Não entendo nada Entendo completamente

Bom base no conteúdo apresentado e na figura abaixo, qual seu nível de compreensão dos **Níveis de Competência Artística**? *

Artística

Profissional	
Técnico	
Aprendiz	
Amador	

Habilidade técnica de conceituar, criar e alterar elementos visuais a serem utilizados no jogo e na sua divulgação.

1 2 3 4 5

Não entendo nada Entendo completamente

Você identifica algum equívoco nos termos utilizados nos **Níveis da Competência de Artística**? Se sim, qual(is)?

Sua resposta

Bom base no conteúdo apresentado e na figura abaixo, qual seu nível de compreensão dos **Níveis de Competência de Escrita**? *

1 2 3 4 5

Não entendo nada

Entendo completamente

Você identifica algum equívoco nos termos utilizados nos **Níveis da Competência de Escrita**? Se sim, qual(is)?

Sua resposta

Bom base no conteúdo apresentado e na figura abaixo, qual seu nível de compreensão dos **Níveis de Competência de Expertise**? *

1 2 3 4 5

Não entendo nada

Entendo completamente

Você identifica algum equívoco nos termos utilizados nos **Níveis da Competência de Expertise**? Se sim, qual(is)?

Sua resposta

Bom base no conteúdo apresentado e na figura abaixo, qual seu nível de compreensão dos **Níveis de Competência de Programação**?

*

 Programação

Senior	
Pleno	
Junior	
Trainee	

Habilidade técnica de construir e utilizar algoritmos para solucionar desafios na programação do jogo.

1 2 3 4 5

Não entendo nada Entendo completamente

Você identifica algum equívoco nos termos utilizados nos **Níveis da Competência de Programação**? Se sim, qual(is)?

Sua resposta

Bom base no conteúdo apresentado e na figura abaixo, qual seu nível de compreensão dos **Níveis de Competência Sonora**?

*

 Sonora

Diretor de Audio	
Técnico de Áudio	
Compositor	
Músico	

Habilidade técnica de compor, gravar, mixar e pós-produzir elementos sonoros para o jogo.

1 2 3 4 5

Não entendo nada Entendo completamente

Você identifica algum equívoco nos termos utilizados nos **Níveis da Competência Sonora**? Se sim, qual(is)?

Sua resposta

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este formulário foi criado em Instituto Federal Farroupilha. [Denunciar abuso](#)

Avaliação da Extensão do Kernel Essence para Projetos de Jogos Digitais (EgG)

lucas.pieva@iffarroupilha.edu.br [Alternar conta](#)

Não compartilhado

Parabéns você venceu este desafio!

Mas a princesa esta em outro castelo. (Brincadeira).

Parabéns por concluir esta etapa da avaliação, você se saiu muito bem.

Caso ainda haja tempo iremos então debater brevemente sobre a pesquisa realizada e o conteúdo apresentado.

Será encaminhado para você então um outro formulário (Fica tranquilo, são apenas 7 perguntas) para você fornecer seu feedback quanto a participação desta pesquisa.

Muito obrigado pelo apoio.

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este formulário foi criado em Instituto Federal Farroupilha. [Denunciar abuso](#)

Google Formulários